

С. Т. ХАПЧАЕВ
Краснодарский университет
МВД России

S. T. KHAPCHAEV
Krasnodar University
of the Ministry of Internal Affairs of Russia

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ В ИСЛАМСКОЙ ПРАВОВОЙ ТРАДИЦИИ

COLLECTIVE DUTIES IN THE ISLAMIC LEGAL TRADITION

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью осмысления роли коллективных обязанностей (фард аль-кифая) в исламской правовой традиции как механизма регулирования социальных отношений и распределения ответственности между личностью и обществом в условиях современных вызовов.

Основная цель — комплексный анализ института коллективных обязанностей в исламской правовой традиции, включая его доктринальное содержание, историческую эволюцию и современное применение.

Рассматриваемые проблемы: определение понятия фард аль-кифая и его отличия от индивидуальных обязанностей; классификация коллективных обязанностей (погребальные обряды, джихад, получение знаний, социальная помощь); развитие доктрины от ранних упоминаний у аш-Шафи'и до теоретического осмысления в трудах аль-Джувайни и аль-Газали; определение границ общины, ответственной за выполнение коллективных обязанностей; роль исламского государства в координации фард аль-кифая; современная актуализация принципа.

Используемые методы: историко-правовой метод применялся для реконструкции генезиса и эволюции концепции фард аль-кифая в контексте развития исламской юриспруденции; сравнительно-правовой анализ позволил выявить особенности интерпретации коллективных обязанностей в четырех суннитских мазхабах и определить

Abstract. Relevance: The relevance of the research is determined by the need to comprehend the role of collective obligations (fard al-kifayah) in the Islamic legal tradition as a mechanism for regulating social relations and distributing responsibility between the individual and society in the context of contemporary challenges facing Muslim communities.

Main objective: A comprehensive analysis of the institution of collective obligations in the Islamic legal tradition, including its doctrinal content, historical evolution, and contemporary application.

Issues addressed: defining the concept of fard al-kifayah and its distinction from individual obligations; classification of collective obligations (funeral rites, jihad, acquisition of knowledge, social assistance); development of the doctrine from early mentions in al-Shafi'i to theoretical conceptualization in the works of al-Juwayni and al-Ghazali; determining the boundaries of the community responsible for fulfilling collective obligations; the role of the Islamic state in coordinating fard al-kifayah; contemporary actualization of the principle.

Methods employed: The historical-legal method was applied to reconstruct the genesis and evolution of the fard al-kifayah concept in the context of Islamic jurisprudence development; comparative-legal analysis revealed the features of collective obligations interpretation in the four Sunni madhabs and identified points of consensus;

точки консенсуса; системный подход обеспечил рассмотрение института в структуре исламского права во взаимосвязи с другими правовыми категориями; герменевтический метод использовался для контекстуальной интерпретации классических арабских правовых текстов с учетом их исторической и культурной специфики.

Выводы: институт коллективных обязанностей представляет уникальный механизм, связывающий индивидуальное благочестие с общественным благом и стимулирующий солидарность мусульманской общины. Принцип «если некоторые выполняют, с остальных снимается, но если не выполнит никто, то каждый понесет грех» обеспечивает гармоничное сочетание личной и коллективной ответственности. В современных условиях концепция фард аль-кифая сохраняет актуальность как основа для организации образования, социальной помощи, защиты прав мусульман и других сфер общественной жизни.

Ключевые слова: исламское право, фард аль-кифая, коллективная обязанность, фард аль-'айн, шариат, фикх, усуль аль-фикх, умма, мазхаб, религиозные предписания, социальная ответственность.

the systematic approach ensured consideration of the institution within the structure of Islamic law in relation to other legal categories; the hermeneutical method was used for contextual interpretation of classical Arabic legal texts considering their historical and cultural specificity.

Conclusions: The institution of collective obligations represents a unique mechanism linking individual piety with the common good and stimulating solidarity within the Muslim community. The principle «if some fulfill it, the obligation is lifted from the rest, but if no one fulfills it, everyone bears the sin» ensures a harmonious combination of personal and collective responsibility. In contemporary conditions, the concept of fard al-kifayah remains relevant as a foundation for organizing education, social assistance, protection of Muslim rights, and other spheres of public life.

Keywords: Islamic law, fard al-kifayah, collective obligation, fard al-'ayn, Sharia, fiqh, usul al-fiqh, ummah, madhhab, religious prescriptions, social responsibility.

ВВЕДЕНИЕ

Исламская правовая традиция основывается на системе религиозных предписаний (ахкам), центральное место среди которых занимают обязанности верующих перед Всевышним и обществом. В шариате понятие обязательного деяния обозначается термином фард (или ваджиб). Так квалифицируются поступки, непереносимое совершение которых требует Законодатель, и за невыполнение которых грозит наказание Аллаха. Классическими примерами индивидуальных обязанностей (фард) являются пятикратная ежедневная молитва, пост в месяц Рамадан и другие предписания, основанные на неоспоримых доказательствах из Корана и Сунны. При этом мусульманские ученые различают два вида обязательных предписаний:

индивидуальная обязанность (фард аль-'айн) и коллективная обязанность (фард аль-кифая). Индивидуальная обязанность возлагается на каждого конкретного дееспособного мусульманина (мукалляф) и не может быть выполнена одним человеком за другого. Каждый лично отвечает за совершение таких деяний, как например обязательная молитва или совершение хаджа при наличии возможностей. В то же время коллективная обязанность — это предписание, адресованное общине верующих в целом. Оно считается выполненным, если хотя бы необходимое число членов общины осуществили требуемое действие, и тогда с остальных ответственность снимается. Однако если ни один из мусульман не выполнит такое предписание, грех за бездействие ляжет на всех, кто имел возможность участвовать. Подобная формулировка —

«если некоторые выполняют, с остальных снимается, но если не выполнит никто, то каждый понесет ответственность» — стала классическим определением фард аль-кифая в мусульманском праве.

Изучение института фард аль-кифая опирается на обширный корпус классических источников исламской юриспруденции. Фундаментальное значение имеет труд имама аш-Шафи'и «ар-Рисаля», в котором впервые систематически описывается различие между индивидуальными и коллективными обязанностями. Теоретическое осмысление данной категории получило развитие в работах аль-Джувейни, в частности в «аль-Варакат» и «аль-Гийаси», где автор анализирует иерархию обязанностей и условия их трансформации. Имам аль-Газали в «Ихйа' улум ад-дин» существенно расширил перечень коллективных обязанностей, включив в него получение «мирских» знаний — медицины, математики, ремесел, — необходимых для благополучия общества. Эту позицию развивал ан-Навави, подчеркивавший социальную значимость профессиональных знаний. Важный вклад в понимание роли государства в реализации коллективных обязанностей внес аль-Маварди в трактате «аль-Ахкам ас-султания», где обязанности правителя по координации фард аль-кифая рассматриваются как неотъемлемый элемент исламского государственного управления.

Среди современных исследований следует выделить диссертационную работу А. А. Зульф리카ра «Collective Duties (fard kifaya) in Islamic Law», представляющую наиболее полный на сегодняшний день анализ эволюции данного института от раннего периода до позднего средневековья. Автор исследует взаимосвязь между концепцией коллективных обязанностей, формированием представлений о «нравственной общине» и развитием государственных институтов в исламском мире. Й. Вахб в работе «Fard Kifayah: The Principle of

Communal Responsibility in Islam» рассматривает практические аспекты применения данного принципа в современных мусульманских общинах, акцентируя внимание на проблемах организации религиозного образования и социальной помощи. Б. О. Утвик анализирует интерпретацию фард аль-кифая в контексте концепции развития, показывая, как современные мусульманские мыслители используют эту категорию для обоснования необходимости экономической и технологической модернизации. Исследования в области исламского образования, в частности работа М. Худы и соавторов, демонстрируют преемственность классических представлений о коллективной обязанности получения знаний.

Вместе с тем в научной литературе недостаточно исследованным остается комплексное соотношение доктринального, исторического и практического аспектов института коллективных обязанностей. Большинство работ фокусируется либо на отдельных примерах фард аль-кифая (джихад, погребальные обряды), либо на узких хронологических периодах. Настоящее исследование призвано восполнить этот пробел посредством всестороннего анализа института коллективных обязанностей, охватывающего его доктринальное содержание, историческую эволюцию, роль государственных институтов в его реализации и актуальность для современных мусульманских сообществ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее исследование основывается на комплексном анализе широкого круга источников по исламскому праву, охватывающих период от раннего ислама до современности. В качестве первичных источников использовались канонические тексты исламской традиции — Коран и достоверные сборники хадисов (Сунан Абу Дауд, Сунан ибн Маджа), содержащие

прямые указания на различные виды религиозных обязанностей. Основной массив материалов составили классические труды по исламской юриспруденции (фикх) и теории права (усул аль-фикх), представляющие различные правовые школы (мазхабы): ханафитскую, шафиитскую, маликитскую и ханбалитскую. Среди них особое внимание уделено фундаментальным работам имама аш-Шафи'и, Абу Хамида аль-Газали, аль-Джувейни, аль-Маварди, а также трудам имама ан-Навави, аль-Карафи и аз-Заркаши.

Методологическая основа исследования включает несколько взаимодополняющих подходов. Применялся историко-правовой метод для прослеживания генезиса и эволюции концепции фард аль-кифая от ее зарождения в ранней исламской юриспруденции до современных интерпретаций. Сравнительно-правовой анализ позволил выявить особенности понимания коллективных обязанностей в различных правовых школах ислама и определить точки консенсуса и расхождений между ними. Системный подход использовался для определения места института коллективных обязанностей в общей структуре исламского права и его взаимосвязей с другими правовыми категориями. Герменевтический метод применялся при интерпретации классических арабских текстов с учетом их исторического и культурного контекста. Для обеспечения точности понимания первоисточников использовались как оригинальные арабские тексты, так и их авторитетные переводы на английский и русский языки. При анализе современного состояния проблемы коллективных обязанностей привлекались работы ведущих профильных исследователей, что позволило проследить актуализацию классических концепций в контексте современных вызовов, стоящих перед мусульманским сообществом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Фард аль-кифая, или коллективная обязанность, в шариатско-правовой терминологии означает повеление, обращенное ко всем мусульманам сообща, выполнение которого требует определенного минимально достаточного участия членов общины. Дословно арабское слово «кифая» означает «достаточность, удовлетворение потребности», что отражает суть этой категории: обязанность считается выполненной, когда необходимость в ней покрыта усилиями достаточного числа исполнителей. При этом все прочие верующие как бы освобождаются от бремени личного участия, хотя изначально каждый из них несет условную ответственность. Таким образом, фард аль-кифая можно описать как обязанность «на совести у всех, но в действие приводимую некоторыми». В силу такого механизма коллективные обязанности иногда называют «обязанностями достаточного исполнения», подчеркивая, что важно не участие каждого, а достижение требуемого результата силами общины.

Фард аль-кифая противопоставляется фард аль-'айн, индивидуальной обязанности. Если индивидуальные фарды (например, намаз, пост) безусловны для каждого совершеннолетнего и вменяемого мусульманина, то коллективные обязанности предполагают разделение труда внутри уммы. Они как бы «распределяются» по общине, позволяя одними усилиями покрыть обязанность, лежащую на всех. Шариат, таким образом, учитывает ограниченность возможностей каждого индивидуума и одновременно потребности общества в целом. В религиозно-этическом плане наличие коллективных предписаний воспитывает в верующих чувство взаимовыручки: важно, чтобы нужное дело было сделано — неважно, лично тобой или другим братом

по вере, — поскольку заслуга выполненной обязанности касается всей общины. В то же время грех оставления фард аль-кифая — коллективный; он ложится на каждого, кто умышленно бездействовал, рассчитывая, что это сделает кто-то другой.

Дихотомия индивидуальных и коллективных обязанностей сложилась еще в ранний период исламской юриспруденции. Еще имам аш-Шафи'и (ум. 820) в своих фундаментальных трудах, в частности в «ар-Рисале», описывал ситуации, когда обязанность (например, отражение вооруженной агрессии) носит совокупный характер для группы верующих, отмечая, что ее выполнение достаточным числом людей снимает бремя с остальных, но полное оставление влечет грех для тех, кто мог ее выполнить [1, р. 270; 2, р. 291]. Это свидетельствует о том, что концепция коллективного долга сформировалась в умах правоведов не позднее II–III веков по хиджре и не являлась нововведением одного конкретного ученого, а отражала уже существовавшее понимание распределения религиозных обязанностей внутри уммы. Впоследствии все четыре суннитских мазхаба восприняли категорию фард аль-кифая как неотъемлемую часть своей доктрины. В частности, во всех школах шариатского права признается, что наряду с личными обязанностями каждого мусульманина существуют обязанности общинные, разделяемые всеми верующими совместно [3]. Таким образом, уже в базовых трудах по усуль аль-фикх (теории права) и фуру' (прикладному праву) был закреплен принцип, согласно которому коллективное обязательство — это требование шариата к общине в целом, выполнение которого хотя бы некоторыми освобождает остальных от греха, тогда как полное оставление обязанности влечет ответственность для всех причастных.

Примеры классических коллективных обязанностей хорошо известны каждому мусульманину. Наиболее часто в качестве

фард аль-кифая приводится погребальная молитва (джаназа-намаз) по усопшему мусульманину, а также омовение, облачение в саван и погребение. Шариат требует, чтобы каждого умершего единоверца предали земле с надлежащими ритуалами. Однако выполнять эти обряды достаточно группам членов общины. Например, семье покойного, имаму и прихожанам мечети. Если же не найдется никого, кто позаботится о похоронах мусульманина, грех в небрежении понесут все соседи и община в целом, не выполнившие свой долг перед усопшим. Другая каноническая коллективная обязанность — это защита мусульман, которая в классической доктрине описывалась как участие в справедливом джихаде. В классическом понимании, джихад является коллективной обязанностью. Достаточно, чтобы в нем участвовало необходимое число воинов, тогда остальные освобождаются (например, женщины, дети, немощные, а также мужчины, чья помощь не требуется в силу достаточности других сил). Но если вообще никто не выполнит эту обязанность, грех распространится на всех, кто уклонился от защиты Ислама. В случае же прямой агрессии против мусульманской территории, оборона может стать индивидуальной обязанностью для ее жителей. В указанных примерах прослеживается общий принцип: фард аль-кифая устанавливается там, где общественная значимость деяния превосходит частные рамки, и потому шариат возлагает обязанность его совершения не на каждого в отдельности, а на сообщество верующих как коллектив.

К числу коллективных обязанностей относятся не только военные или ритуальные действия, но и многие социальные, образовательные и иные функции, без которых жизнь общины была бы неполноценной. Еще средневековые исламские ученые подчеркивали, что получение и распространение полезных знаний — это тоже фард аль-кифая для уммы [4]. Пророк Мухаммад

сказал: «Стремление к знанию обязательно (фард) для каждого мусульманина»¹. Комментируя этот хадис, ученые разъяснили, что элементарные знания основ веры и религиозной практики — это индивидуальный долг каждого. Однако более глубокие религиозные науки, а также «мирские» знания, полезные для общества (например, медицина, математика, технологии), относятся к обязанностям коллективным, так как мусульманская община в целом обязана выращивать в своих рядах специалистов в этих областях. Имам Абу Хамид аль-Газали (ум. 1111) в своем труде «Возрождение наук о вере» причислял к фард аль-кифая любые науки и ремесла, «необходимые для благополучия мира», в том числе медицину — для поддержания здоровья уммы, арифметику — для торговли, распределения наследства и т.д. [5, р. 29–30; 6, с. 99–100] Его позицию разделял имам ан-Навави (ум. 1277), который отмечал, что знания, не относящиеся прямо к шариату, но нужные для управления мирскими делами (например, медицина или счетоводство), также являются фард аль-кифая» [7]. Следовательно, если в каком-либо мусульманском обществе никто не занимается, к примеру, медициной, инженерией или образованием, грехом будут обременены все, кто мог бы это делать, ведь своим бездействием они оставляют общество без необходимых специалистов.

Кроме знаний, многие другие добродетельные дела рассматриваются шариатом как коллективные обязательства мусульман. Например, наставление друг друга на одобряемое и предотвращение порицаемого (амр би-ль-ма'руф ва-нахй 'аниль-мункар) — по сути, тоже фард кифая, возложенный на общество верующих: в суре «Аль-Имран» сказано: «Пусть будет среди вас община людей, призывающих к добру,

повелевающих одобряемое и удерживающих от предосудительного...» (Коран 3:104). Выполнение этого повеления, известного как обязанность «побуждать к добру и запрещать зло», в контексте обеспечения общественного порядка, возможно лишь сообща, и если хотя бы группа праведников в обществе этим занимается, все остальные избавлены от греха, тогда как полное попустительство злу делает виновной всю общину.

Схожим образом оцениваются обязанности по помощи нуждающимся, к примеру, благотворительность, лечение больных, устранение опасностей на дороге и т.п. Институт вакфа (религиозного пожертвования/имущественного фонда) служит примером коллективной обязанности, установленной шариатом для решения социальных потребностей общины. Исламские ученые в большинстве своем признают учреждение и администрирование вакфов в качестве фард аль-кифая, поскольку посредством них обеспечиваются услуги, необходимые для благополучия уммы (содержание мечетей, школ, больниц, водохранилищ и помощь малоимущим). Как отмечал имам аль-Газали, вакф — это наиболее надежный способ воплотить в жизнь принцип непрерывной милостыни (садака джария) [8, р. 8], о котором говорится в хадисе: «Когда человек умирает, все его дела прекращаются, за исключением трех: непрерывной милостыни, знания, которым могут пользоваться (другие люди), или праведного ребенка, который станет обращаться к Аллаху с мольбами за него»². Если в обществе достаточное количество людей занимается созданием и управлением вакфами, остальные члены общины считаются выполнившими эту коллективную обязанность; однако полное пренебрежение системой вакфов

¹ Sunan Ibn Majah. The Book of the Sunnah, Hadith 224. URL: <https://sunnah.com/ibnmajah:224> (дата обращения: 28.10.2025).

² Сунна Пророка. Электронный сборник хадисов. Сунан Абу Давуд. Хадис 2880. URL: <https://sunnah.e-minbar.com/sunan-abu-davud/kniga-34/hadis-2880/> (дата обращения: 28.10.2025).

рассматривается как недостаток в исполнении общественного долга перед нуждающимися.

Некоторые правоведы в числе классических примеров коллективной обязанности упоминают такой случай, как спасение жизни (например, утопающего). Если кто-то тонет и вокруг есть люди, способные спасти, то хотя обязанность помощи лежит на каждом из очевидцев, практически достаточно, чтобы спас один — тогда все остальные выполнением этого долга уже не обременены. Но если никто из присутствующих не попытается спасти утопающего, все они окажутся согрешившими из-за равнодушия [9, р. 235]. В фикхе на этот счет имеются тонкости: когда опасность угрожает конкретному человеку и на месте есть только один очевидец, для него помощь нуждающемуся превращается уже в фард аль-'айн (индивидуальный долг), поскольку больше помочь некому. Данное правило распространяется на различные ситуации: спасение жизней, принятие родов, устранение стихийных бедствий, забота о брошенных детях (напр. обязанность приютить найденного младенца тоже считается фард кифая для общины). Подобные нормы показывают гибкость исламского права, которое через институт коллективных обязанностей побуждает верующих сотрудничать во благо друг друга и общества.

Концепция фард аль-кифая, хотя и упоминалась уже в ранних юридических текстах, получила детальную разработку с течением времени, по мере роста корпуса исламского права. В классических сборниках фетв и правовых трактатах обсуждение коллективных обязанностей обычно вставлялось в разделы, связанные с конкретными темами. Например, в главе о джихаде или о погребальных обрядах. Долгое время правоведы ограничивались прикладным рассмотрением отдельных случаев фард аль-кифая, не выделяя общей теории. Систематическое теоретическое изложение доктрины кол-

лективных обязанностей в трудах по усуль-фикх начинает появляться примерно с V века хиджры (XI век н.э.), в частности в работах таких ученых, как Абу аль-Маали аль-Джувейни [10, р. 6, 18–19], и получает дальнейшее развитие в последующие века. К этому времени накопилось значительное количество примеров подобных предписаний, и ученые постарались вывести общие принципы, регулирующие их выполнение и соотношение с личными долгами.

Одним из важных вопросов, который обсуждали мусульманские правоведы, было иерархическое соотношение между индивидуальными и коллективными обязанностями. Казалось бы, фард аль-'айн, как дело обязательное лично для каждого, должен иметь безусловный приоритет, и ряд религиозных авторитетов именно так и утверждали. В частности, в ханафитском мазхабе известное правило гласит, что индивидуальный фард по значимости превосходит фард кифая, поскольку личный долг важнее [3, р. 14]. На этом основании, например, если время молитвы истекает, а одновременно имеется возможность заняться каким-то коллективно обязательным делом, мусульманин сначала должен выполнить личный долг (намаз), отодвинув коллективный на второй план. Однако другие богословы, в том числе такие выдающиеся шафиитские ученые, как аль-Джувейни и Абу Исхак аль-Исфарайини, высказывали мнение, что фард аль-кифая может быть важнее, ведь от него зависит благополучие всей уммы [11, р. 137–138]. Выполнив коллективный долг, мусульманин приносит пользу всем и избавляет общину от греха, тогда как индивидуальное благочестие касается лишь его самого. Такая точка зрения опирается на следующую логику: раз уж оставление фард аль-кифая греховно для каждого, то стремление предотвратить грех всего общества — дело чрезвычайно значимое.

Некоторые ученые пытались примирить эти две точки зрения, ограничив случаи кон-

фликтующих обязанностей сценарием, когда коллективная обязанность становится индивидуальной [12, р. 252]. Ученые согласны с тем, что это происходит, если доступен только один человек, способный выполнить коллективную обязанность. Так, если в малой общине проживает всего несколько мусульман, им нужно выполнять различные коллективные обязанности, такие как организация коллективной молитвы (возможно, включая обучение имамов), наблюдение за месяцем для религиозных обрядов, консультирование по закяту, завещаниям и пр. Ученые также обсуждали, становится ли коллективная обязанность индивидуальной для человека, который начал ее выполнять. Например, если мусульманский студент начинает получать образование, необходимое для общины, превращается ли коллективная обязанность, которую он исполняет, в индивидуальную? В таком случае он не может отказаться от этого пути, и это может породить еще одну коллективную обязанность — помочь этому человеку завершить обучение. Ученые избегали универсальной теории и предлагали рассматривать такие случаи индивидуально, исходя из реальной потребности и возможностей.

Тем не менее, в классической литературе преобладает мнение, согласно которому более корректным считается первое мнение, то есть имеет место приоритет индивидуальных обязательств. Так, имам аль-Газали утверждает, что человек не должен быть поглощен коллективными обязанностями, когда он еще не выполнил свои индивидуальные обязанности, подобно человеку, который оправдывает отказ от обязательных молитв необходимостью ткать ткань, утверждая, что ткань необходима для покрытия наготы во время молитвы [13, р. 43]. Однако признается, что в определенных случаях коллективное обязательство может требовать незамедлительного исполнения, например, когда безотлагательно нужна помощь в спасении жизни и тогда

оно временно становится для индивидуума приоритетным. В целом же при нормальных обстоятельствах верующий не должен жертвовать своими прямыми обязанностями ради того, что за него могут сделать другие; но и уклоняться от участия в фард кифая, полагаясь на соседа, также предосудительно, если общему делу не хватает рук.

Таким образом, хотя большинство правоведов не принимают мнение о том, что коллективная обязанность предпочтительнее индивидуальной, разногласие часто неправильно интерпретируется или некорректно формулируется. Иными словами, между учеными нет спора о том, что важнее для Бога, так как все виды обязанностей одинаково важны как божественные установления. Истинный вопрос не в том, какая обязанность «выше» в глазах религии, а о реальной жизненной ситуации: что для конкретного мусульманина важнее в тот или иной момент — выполнить свой личный долг или внести вклад в общее дело? На самом деле речь идет о приоритете между пользой для всех и испытанием/ответственностью каждого человека лично.

Другая тема, получившая развитие в средневековой доктрине, — это классификация и типология коллективных обязанностей. Правоведы заметили, что не все фард кифая одинаковы по своей природе. Одни из них связаны с разовыми действиями, которые достаточно совершить однократно для выполнения долга (например, похоронить конкретного умершего нужно один раз). Такие обязанности можно назвать «исчерпаемыми». Другие же носят постоянный характер и допускают повторное исполнение с дополнительной пользой (например, обучение людей благу — чем больше учителей, тем лучше). Эти обязанности условно «неисчерпаемы», поскольку их исполнение не ограничивается единичным актом. В связи с этим в литературе встречается рекомендация: если перед общиной стоит несколько незакрытых коллективных обязан-

ностей, следует в первую очередь браться за ту, которая еще никем не выполняется [14, р. 64]. Так умма не оставит пробелов в необходимых делах. Также средневековые факихи обсуждали, какие коллективные обязанности важнее других. Обычно наивысший приоритет отдавался тем делам, без которых невозможно существование религии и общества: сохранение веры, защита жизни, отправление основных ритуалов.

Особое внимание уделялось вопросу: кого именно в пределах уммы обязывает фард аль-кифая? Иными словами, каковы границы той «коллективной единицы», на которую возложен долг. Формулировки типа «обязанность общины» оставляют простор для толкований: имеется в виду община локальная или община в глобальном смысле (все мусульмане мира)? В классических текстах прямо эти границы не очерчены. Однако по косвенным признакам видно, что средневековые ученые мыслили коллективную ответственность в первую очередь применительно к тем группам, где люди реально связаны общими делами и могут действовать сообща. Например, если в одной местности умер мусульманин, обязанность похорон относится прежде всего к мусульманам данной местности. С другой стороны, когда речь идет об обязанностях глобальных (например, распространение ислама или оборона от вооруженной агрессии), то и община понимается широко — как умма в целом. Таким образом, можно заключить, что границы коллектива определяются контекстом самой обязанности. Иногда источники упоминают условие када' аль-хаджя — «удовлетворения потребности»: то есть отвечает за обязанность та группа, которая способна эту потребность закрыть. Средневековые правоведы достаточно уверенно ориентировались, кто именно должен выполнять тот или иной коллективный долг, исходя из принципа близости и возможности. Более того, они рассматривали

обсуждение фард аль-кифая как способ очертить идеальные границы «нравственной общины»: через перечень совместных обязательств фактически задается образ сплоченного общества верующих, где каждый чувствует ответственность за общего ближнего. Коллективные обязанности тем самым служили своего рода социальным клеем, позволяя преодолевать разрозненность через практику солидарности.

Наконец, значимым аспектом развития данной доктрины стало осмысление роли государственной власти и официальных институтов в выполнении коллективных обязанностей. Многие фард аль-кифая по своей природе требуют координации и управления, например, вооруженная оборона, судопроизводство, система образования. Средневековые авторы указывали, что имам (правитель) мусульманской общины отвечает за надлежащее исполнение ряда коллективных обязанностей. В трактатах по публичному праву (таких, как «Аль-Ахкам ас-султания» аль-Маварди) подчеркивалось, что на владыке лежит обязанность следить за выполнением фард кифая общегосударственного масштаба: объявлять джихад в случае необходимости и определять, сколько людей призвать под знамя, назначать кадиев (судей) в регионы, учреждать вакфы и предоставлять иные социальные блага (школы, дороги, больницы), принимать меры по спасению бедствующих и т.д. [15, с. 179–188] Государство в исламском понимании является инструментом, через который община реализует многие свои коллективные обязанности [16, с. 143–150]. Например, забота о брошенных детях возлагалась на государственные структуры: имам должен был обеспечить содержание подкидыша из общественных средств. Равно и в вопросе джихада роль лидера решающая: в классической доктрине только имам вправе объявлять наступательную войну, определять необходимый для победы контингент, заключать мир [17,

р. 83-97]. Впрочем, оговаривалось, что если враг внезапно напал на город, жители не обязаны дожидаться приказа халифа для начала обороны — здесь необходимость оправдывает самоорганизацию, и обязанность становится индивидуальной.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты исследования свидетельствуют, что институт коллективных обязанностей сыграл значительную роль в формировании исламского права как целостной системы. Через призму фард аль-кифая мы видим, как шариат объединяет личность, общество и государство в едином нравственно-правовом пространстве. Последующие поколения юристов, рассуждая о коллективных долгах, фактически определяли, каким должно быть идеальное мусульманское общество. Они выработали представление о том, что обязанности перед Аллахом имеют не только индивидуальное измерение, но и социальное измерение в виде служения общему благу. При этом исполнение таких обязанностей не оставлено на самотек: за их реализацию отвечает и сама община (через мораль и институт соседства, джамаат), и имам (государственная власть), и каждый человек по мере своих сил.

В современную эпоху, характеризующуюся с одной стороны глобализацией, а с другой — усилением индивидуализма, идея коллективной ответственности приобретает особую значимость для мусульманских обществ. Принцип фард аль-кифая напоминает, что ислам — религия не только личного благочестия, но и братства, взаимопомощи и совместного созидания. Многие ученые и мыслители XX–XXI веков подчеркивают, что возрождение уммы возможно лишь при возрождении чувства общинного долга у мусульман. В особенности будучи меньшинством в немусульманской среде, мусульмане вынуждены полагаться друг на друга в организации ключевых аспектов жизни,

таких как строительство мечетей, обеспечение халяль-еды, проведение религиозных праздников, обучение детей исламу, благотворительность и многое другое. Эти задачи по сути своей являются коллективными обязанностями: если ими не займется кто-то из общины, то пострадают все. Поэтому мусульманские авторы призывают заново осмыслить и расширить применение фард аль-кифая применительно к реалиям сегодняшнего дня [18, р. 143–144, 152–153]. Например, обеспечение исламского просвещения в секулярном обществе — очевидный современный фард кифая; защита чести и прав мусульман — тоже коллективный долг, который требует солидарных усилий (будь то правовая поддержка, создание СМИ, правозащитная деятельность).

В контексте государств с мусульманским большинством принцип коллективных обязанностей ложится в основу концепции исламского гражданского общества. Здесь фард аль-кифая может пониматься как призыв к профессионалам разных сфер трудиться на благо уммы. Так, мусульманские экономисты говорят о необходимости развития системы исламских финансов и рассматривают это как фард кифая для тех, кто разбирается в экономике [19, р. 16–17]. Инженеры, техническая интеллигенция берут на себя коллективный долг внедрять технологии, не противоречащие исламским ценностям и продвигающие развитие общин. Ту же идею высказывал и Таха Джабир аль-Алвани, известный исламский мыслитель современности, который отмечал, что фард аль-кифая имеет огромное значение, ведь через коллективные дела умма утверждает себя как «община-халиф», осуществляющая на земле миссию наместничества Бога [20, р. 94]. Поэтому, по его словам, пренебрежение такими обязанностями опасно, ведь оно ведет к тому, что мусульмане перестают быть лидирующей цивилизационной силой, утрачивают свой вклад в развитие мира.

Следует отметить, что в современности произошли интересные дискуссии вокруг некоторых традиционных коллективных обязанностей. Классическим примером является институт халифата (единого имамата для всех мусульман). Часть ученых считает установление справедливого исламского правления фард аль-кифая³ [21, р. 43], и после упразднения Османского халифата (в 1924 г.) исламские движения активно обсуждали, лежит ли на умме грех за отсутствие единого халифа. Похожим образом, в новейшее время переосмыслились вопросы джихада. Оборона угнетенных мусульман, например в Палестине или иных регионах, провозглашалась рядом факихов коллективной обязанностью всех, кто может помочь. Таким образом, фард аль-кифая остается динамичной категорией, требующей иджтихада (самостоятельного юридического анализа) применительно к новым реалиям. Не случайно само проведение иджтихада многие богословы также относят к коллективной обязанности — причем весьма важной [22, р. 10]. Считается, что в каждом поколении должны находиться квалифицированные муджтахиды, способные выводить новые решения на основе Корана и Сунны; если таких не окажется, то все сообщество ученых понесет ответственность за остановку развития фикха. В истории, к сожалению, бывали периоды застоя, когда распространялось мнение, будто иджтихад был «закрыт». Этот тезис был подвергнут серьезной критике в современной науке. Сегодня же наблюдается обратное: призывы возобновить иджтихад, коллективно трудиться над обновлением исламской мысли, что также

рассматривается как фард кифая современного поколения улемов.

Наконец, нужно подчеркнуть, что коллективные обязанности в исламе тесно связаны с идеей умеренности и баланса. Шариат, возлагая на общину ряд общих дел, не стремится перегрузить каждого верующего неизмеримым числом требований. Напротив, разделение обязательств позволяет людям специализироваться и дополнять друг друга. Кто-то сильнее в знании — он учит других; кто-то богат — он жертвует; кто-то храбр — он защищает общину. Таким образом, реализуется коранический принцип: «Не следует верующим выступать всем вместе. Почему бы из каждой группы не отправиться части, чтобы они могли изучить религию и увещевать свой народ, когда они вернутся к ним?» (Коран 9:122). Каждый выполняет то, к чему у него лежат способности и что необходимо в данный момент умме. В идеале это приводит к гармоничному обществу, где нет вакуума в важных сферах и нет излишнего дублирования там, где достаточно усилий отдельных людей. Понимание фард аль-кифая помогает расставить приоритеты: мы осознаем, какие задачи должны быть выполнены в первую очередь и совместно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Концепция коллективных обязанностей (фард аль-кифая) занимает важное место в исламской правовой традиции, связывая воедино индивидуальное благочестие и общественное благо. Еще с ранних веков ислама правоведы поняли, что не все повеления религии адресованы человеку как отдельной личности — некоторые обращены к умме как единому организму. Это позволило выработать стройную систему, в которой личные обязательства гармонично дополняются коллективными. Первые обеспечивают спасение души каждого мусульманина, вторые — процветание и безопасность всего сообщества.

³ Basit R. M. *The obligation of establishing a caliphate: Understanding this communal duty (fard kifaya) in light of Islamic sources and scholarship // Al Hakam*. — 28 апреля 2025. — URL: <https://www.alhakam.org/the-obligation-of-establishing-a-caliphate/> (дата обращения: 27.10.2025).

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие основные выводы:

- 1) институт фард аль-кифая представляет собой оригинальный правовой механизм, не имеющий прямых аналогов в других правовых системах. Принцип «достаточности исполнения» позволяет эффективно распределять социальные функции внутри общины, избегая как перегрузки отдельных членов, так и образования вакуума в жизненно важных сферах. Этимология термина «кифая» (достаточность) точно отражает функциональную природу этого института: обязанность существует до тех пор, пока не удовлетворена соответствующая общественная потребность.
- 2) анализ классических источников демонстрирует, что перечень коллективных обязанностей не является закрытым и исторически расширялся по мере усложнения социальной жизни. От первоначальных ритуальных и военных обязанностей (погребальные обряды, оборона) доктрина эволюционировала к включению образовательных, экономических и социальных функций. Позиция аль-Газали и ан-Навави о признании медицины, математики и иных «мирских» наук коллективными обязанностями свидетельствует о способности исламского права адаптироваться к меняющимся условиям.
- 3) исследование выявило динамический характер соотношения между индивидуальными и коллективными обязанностями. Фард аль-кифая способен трансформироваться в фард аль-'айн при определенных обстоятельствах, например, когда исполнитель остается единственным способным выполнить обязанность, когда возникает неотложная необходимость, или когда человек уже приступил к исполнению и его отказ повлечет невыполнение обязанности

- общинной. Эта гибкость обеспечивает практическую применимость доктрины в разнообразных жизненных ситуациях.
- 4) установлено, что границы общины, ответственной за выполнение конкретной коллективной обязанности, определяются контекстуально, исходя из принципов близости и реальной способности удовлетворить возникшую потребность. Локальные обязанности (похороны, помощь нуждающемуся соседу) возлагаются на местную общину, тогда как обязанности общецивилизационного масштаба (сохранение и развитие знаний, проведение иджтихада) адресованы умме в целом.
 - 5) подтверждена ключевая роль государственных институтов в координации и обеспечении исполнения коллективных обязанностей. Классическая доктрина, сформулированная аль-Маварди и другими авторами, возлагает на правителя (имама) ответственность за организацию тех коллективных дел, которые требуют централизованного управления: судопроизводство, оборона, социальное обеспечение, образовательная система. Государство в исламской концепции выступает не внешней силой, а инструментом самой общины для реализации её совокупных обязанностей.

В истории ислама проявление фард аль-кифая способствовало созданию богатой цивилизации. Были построены тысячи мечетей, медресе и больниц, распространены знания, защищены рубежи исламского мира — все эти достижения стали возможны благодаря осознанию верующими своего коллективного долга. Изучение фард аль-кифая показывает глубокую мудрость шариата, учитывающего природу людей и социальных отношений. Коллективные обязанности стимулируют мусульман к сотрудничеству, распределению ролей и поддержке друг друга ради общего успеха. Они же служат мерилем зрелости общины: когда

в ней выполняются все предписанные общие дела, значит умма жива и полнокровно функционирует.

Сегодня, в условиях новых вызовов, принцип коллективной ответственности остается столь же актуальным. Для мусульманских меньшинств в немусульманских странах концепция фард аль-кифая приобретает особое практическое значение, определяя приоритеты общинного строительства (от создания религиозной инфраструктуры до организации исламского образования и правовой защиты). Для мусульманских обществ в целом данный принцип

может служить основой для мобилизации профессиональных ресурсов в сферах науки, технологий, экономики и социального развития. Мусульманским лидерам, ученым и всем активным членам общины следует продолжать практиковать и творчески переосмыслять фард аль-кифая применительно к современным реалиям, что не только избавит умму от ответственности в религиозном смысле, но и принесет реальные плоды, укрепив солидарность, улучшив материальное и духовное состояние мусульманского общества.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Al-Shirazi*, Abu Ishaq Ibrahim ibn 'Ali ibn Yusuf. *Al-Muhadhdhab fi fiqh al-Imam al-Shaff'i*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 1995. — 1598 p.
2. *Ibn Hazm*, Abu Muhammad 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'id. *Al-Muhalla bi-l-athar*. Vol. 7. Cairo (Misr): Idarat al-Taba'a al-Muniriyya, 1928–1933. — 570 p.
3. *Wahb Y.* Fard Kifayah: The Principle of Communal Responsibility in Islam [Электронный ресурс]. — Yaqeen Institute for Islamic Research, 2021. — 19 p. — Режим доступа: <https://yaqeeninstitute.org/read/paper/fard-kifayah-the-principle-of-communal-responsibility-in-islam> (дата обращения: 29.10.2025).
4. *Huda M., Bin Yusuf J., Jasmi K. A., Zakaria G.* Al-Zarnuji's Concept of Knowledge ('Ilm) // SAGE Open. 2016. Vol. 6, No. 3. P. 1–13. DOI: 10.1177/2158244016666885.
5. *Al-Ghazali*, Abu Hamid. *The Book of Knowledge (Kitab al-'Ilm)*. Book One of Ihya' 'Ulum al-Din. Translated by Nabih Amin Faris. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1962. — 236 p.
6. *Аль-Газали*, Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ат-Туси. Ихйа' 'улум ад-дин (Возрождение религиозных наук). Том I. Часть I / пер. с араб. И. Р. Насыров, А. С. Ацаев. — Москва : Нуруль Иршад, 2007. — 585 с.
7. *Ан-Навави*, Мухий ад-Дин Яхья ибн Шараф. *Аль-Маджму шарх аль-Мухаззаб* / пер. с араб. ; предисл. и коммент. — Эл. текст. дан. — Каир : Дар аль-кутуб аль-'ильмийа, 2010. — Раздел: Баб аксам аль-'ильм аш-шар'и (باب انشاء العلم سقا): [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.islamweb.net/ar/library/content/14/20/> (дата обращения: 11.11.2025).
8. *Abdur-Rashid*, K. Financing Kindness as a Society: The Rise & Fall of Islamic Philanthropic Institutions (Waqfs) [Электронный ресурс] // Yaqeen Institute for Islamic Research, 2019. — 27 p. — URL: [https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4713562/Website-Paper-PDFs/FINAL_-Financing-Kindness-as-a-Society_%20-The-Rise-&-Fall-of-Islamic-Philanthropic-Institutions-\(Waqfs\).pdf](https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4713562/Website-Paper-PDFs/FINAL_-Financing-Kindness-as-a-Society_%20-The-Rise-&-Fall-of-Islamic-Philanthropic-Institutions-(Waqfs).pdf) (дата обращения: 14.11.2025).
9. *Al-Qarafi*, *Shihab al-Din Ahmad ibn Idris*. *Al-Furuq (Anwar al-buruq fi anwa' al-furuq)*. Vol. 1. Cairo: Matba'at al-Sa'adah, 1927. 4 vols. — 1696 p.
10. *Al-Juwayni*, *Imam al-Haramayn*. *Al-Waraqat of Imam Al-Juvaini: Commentary by Muhammad Nabeel Musharraf / Compilation, research and commentary by Muhammad Nabeel Musharraf*. — Perth: Australian Islamic Library, 2015. — 104 p.
11. *al-Juwayni*, *Abd al-Malik ibn Abd Allah*. *Al-Ghiyathi* (ed. Abd al-Azim al-Dib). Jeddah: Dar al-Minhaj, 2011. — 655 p.
12. *al-Zarkashi*, *Muhammad ibn Abd Allah*. *al-Bahr al-Muhit*. 2nd edition. Kuwait: Ministry of Endowments and Islamic Affairs, 1992. — 3153 p.

13. *Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya 'Ulum al-Din*. Edited by Badaw Tabana. Cairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyya, 1957. 4 volumes. Vol. 1. — 489 p.
14. *Zulfiqar, Adnan Ahmad*. Collective Duties (fard kifaya) in Islamic Law: The Moral Community, State Authority and Ethical Speculation in the Premodern Period / A. A. Zulfiqar. — Philadelphia: University of Pennsylvania, 2018. — 428 p.
15. *Халпчаев С. Т.* Социально-политическая философия аль-Маварди / С. Т. Халпчаев // Право и государство: проблемы методологии, теории и истории : Материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции, Краснодар, 17 мая 2024 года. — Краснодар: Краснодарский университет МВД РФ, 2024. — С. 179–188. — EDN LDGLEV.
16. *Халпчаев С. Т.* Основные характеристики государства согласно классической мусульманской политико-правовой теории / С. Т. Халпчаев // Становление и развитие профессии юриста: наследие поколений : Сборник научных трудов по материалам II Всероссийской научно-практической конференции, Тамбов, 22–23 ноября 2024 года. — Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2025. — С. 143–150. — EDN XDFOBY.
17. *al-Mawardi, Abul-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri al-Baghdadi*. Al-Ahkam as-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance. Translated by Asadullah Yate, PhD. London: Ta-Ha Publishers Ltd., 1996. — 381 p.
18. *Ahmed, Abdul-Azim*. Conceptualising Mosque Diversity // Journal of Muslims in Europe. 2019. Vol. 8, — № 2. — P. 138–158. DOI: 10.1163/22117954-12341390.
19. *Utvik Bjørn Olav*. Development as Divinely Imposed Duty // ISIM Review. — 2007. — No. 20 (Autumn). — P. 16–17.
20. *Hidayah Wan Ismail, Abdelaziz Berghout*. The Concept of Al-Istikhlaf and Its Importance in Reclaiming the Attributes of Man as Khalifah on Earth // Al-Shajarah. — 2024. — Special Issue: Empowering Ummah through Waqf, Sadaqah Jariyah and Altruism. — P. 83-102. DOI: <https://doi.org/10.31436/shajarah.vi.1930>.
21. *Zaimul Am*. Islamic Political Thought in Pre-Modern Age // International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI). — 2018. — Vol. 7, Issue 08, Ver. I (August). — P. 42–48. ISSN 2319-7722 (Online), ISSN 2319-7714 (Print). — URL: [https://www.ijhssi.org/papers/v7\(8\)/Version-1/H0708014248.pdf](https://www.ijhssi.org/papers/v7(8)/Version-1/H0708014248.pdf) (дата обращения: 27.10.2025).
22. *Al-Shahrastani, Muhammad 'Abd al-Karim*. Al-Milal wa-al-Nihal. Vol. 2. Cairo: Mu'assasat al-Halabi, 1968. 222 p.

REFERENCES

1. *Al-Shirazi, Abu Ishaq Ibrahim ibn 'Ali ibn Yusuf*. Al-Muhadhdhab fi fiqh al-Imam al-Shafi'i. Vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 1995. 1598 p.
2. *Ibn Hazm, Abu Muhammad 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'id*. Al-Muhalla bi-l-athar. Vol. 7. Cairo (Misr): Idarat al-Taba'a al-Muniriyya, 1928-1933. 570 p.
3. *Wahb Y*. Fard Kifayah: The Principle of Communal Responsibility in Islam. Yaqeen Institute for Islamic Research, 2021. 19 p. URL: <https://yaqeeninstitute.org/read/paper/fard-kifayah-the-principle-of-communal-responsibility-in-islam> (accessed: 29.10.2025).
4. *Huda M., Bin Yusuf J., Jasmi K. A., Zakaria G*. Al-Zarnuji's Concept of Knowledge ('Ilm) // SAGE Open. 2016. Vol. 6, No. 3. P. 1–13. DOI: 10.1177/2158244016666885.
5. *Al-Ghazali, Abu Hamid*. The Book of Knowledge (Kitab al-'Ilm). Book One of Ihya' 'Ulum al-Din. Translated by Nabih Amin Faris. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1962. 236 p.
6. *Al'-Gazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad at-Tusi*. Ihya' 'ulum ad-din (Vozrozhdenie religioznykh nauk) [Ihya' 'Ulum al-Din (The Revival of Religious Sciences)]. Vol. I. Part I / trans. from Arabic by I. R. Nasyrov, A. S. Atsaev. Moscow: Nurul' Irshad, 2007. 585 p.
7. *An-Navavi, An-Nawawi, Muhyi ad-Din Yahya ibn Sharaf*. Al-Madzhmu sharh al-Mukhazzab [The Compendium: Commentary on "The Refined"] / trans. from Arabic. Cairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 2010. Section: Bab aqsam al-'ilm al-shar'i. URL: <https://www.islamweb.net/ar/library/content/14/20/> (accessed: 11.11.2025).
8. *Abdur-Rashid, K*. Financing Kindness as a Society: The Rise & Fall of Islamic Philanthropic Institutions (Waqfs). Yaqeen Institute for Islamic Research, 2019. 27 p. URL: [https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4713562/Website-Paper-PDFs/FINAL_-Financing-Kindness-as-a-Society_%20-The-Rise-&-Fall-of-Islamic-Philanthropic-Institutions-\(Waqfs\).pdf](https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4713562/Website-Paper-PDFs/FINAL_-Financing-Kindness-as-a-Society_%20-The-Rise-&-Fall-of-Islamic-Philanthropic-Institutions-(Waqfs).pdf) (accessed: 14.11.2025).

9. *Al-Qarafi, Shihab al-Din Ahmad ibn Idris*. Al-Furuq (Anwar al-buruq fi anwa' al-furuq). Vol. 1. Cairo: Matba'at al-Sa'adah, 1927. 4 vols. 1696 p.
10. *Al-Juwayni, Imam al-Haramayn*. Al-Waraqat of Imam Al-Juvaini: Commentary by Muhammad Nabeel Musharraf / Compilation, research and commentary by Muhammad Nabeel Musharraf. Perth: Australian Islamic Library, 2015. 104 p.
11. *Al-Juwayni, Abd al-Malik ibn Abd Allah*. Al-Ghiyathi (ed. Abd al-Azim al-Dib). Jeddah: Dar al-Minhaj, 2011. 655 p.
12. *Al-Zarkashi, Muhammad ibn Abd Allah*. Al-Bahr al-Muhit. 2nd edition. Kuwait: Ministry of Endowments and Islamic Affairs, 1992. 3153 p.
13. *Al-Ghazali, Abu Hamid*. Ihya 'Ulum al-Din. Edited by Badaw Tabana. Cairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyya, 1957. 4 volumes. Vol. 1. 489 p.
14. *Zulfiqar, Adnan Ahmad*. Collective Duties (fard kifaya) in Islamic Law: The Moral Community, State Authority and Ethical Speculation in the Premodern Period. Philadelphia: University of Pennsylvania, 2018. 428 p.
15. *Khapchaev S. T.* Sotsial'no-politicheskaya filosofiya al'-Mavardi [Socio-political philosophy of al-Mawardi] // Pravo i gosudarstvo: problemy metodologii, teorii i istorii: Materialy XIII Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Krasnodar, May 17, 2024. Krasnodar: Krasnodarskii universitet MVD RF, 2024. P. 179-188. EDN LDGLEV.
16. *Khapchaev S. T.* Osnovnye kharakteristiki gosudarstva soglasno klassicheskoi musul'manskoi politiko-pravovoi teorii [Main characteristics of the state according to classical Muslim political and legal theory] // Stanovlenie i razvitie professii yurista: nasledie pokolenii: Sbornik nauchnykh trudov po materialam II Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Tambov, November 22–23, 2024. Tambov: Izdatel'skii dom "Derzhavinski", 2025. P. 143–150. EDN XDFOBY.
17. *Al-Mawardi, Abul-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri al-Baghdadi*. Al-Ahkam as-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance. Translated by Asadullah Yate, PhD. London: Ta-Ha Publishers Ltd., 1996. 381 p.
18. *Ahmed, Abdul-Azim*. Conceptualising Mosque Diversity // Journal of Muslims in Europe. 2019, Vol. 8, No. 2, P. 138–158. DOI: 10.1163/22117954-12341390.
19. *Utvik Bjørn Olav*. Development as Divinely Imposed Duty // ISIM Review. 2007, No. 20 (Autumn). P. 16–17.
20. *Hidayah Wan Ismail, Abdelaziz Berghout*. The Concept of Al-Istikhlaf and Its Importance in Reclaiming the Attributes of Man as Khalifah on Earth // Al-Shajarah. 2024. Special Issue: Empowering Ummah through Waqf, Sadaqah Jariyah and Altruism. P. 83-102. DOI: 10.31436/shajarah.vi.1930.
21. *Zaimul Am*. Islamic Political Thought in Pre-Modern Age // International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI). 2018, Vol. 7, Issue 08, Ver. I (August), P. 42–48. URL: [https://www.ijhssi.org/papers/v7\(8\)/Version-1/H0708014248.pdf](https://www.ijhssi.org/papers/v7(8)/Version-1/H0708014248.pdf) (accessed: 27.10.2025).
22. *Al-Shahrastani, Muhammad 'Abd al-Karim*. Al-Milal wa-al-Nihal. Vol. 2. Cairo: Mu'assasat al-Halabi, 1968, 222 p.

Информация об авторе

ХАПЧАЕВ СУЛТАН ТАЛАСОВИЧ

кандидат юридических наук, начальник кафедры конституционного и гражданского права Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, г. Ставрополь, Российская Федерация
e-mail: hapchaev82@yandex.ru

About the author

SULTAN T. KHAPCHAEV

Candidate of Sciences (Law), Head of the Department of Constitutional and Civil Law, Stavropol Branch of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Stavropol, Russian Federation
ORCID: 0000-0002-8677-5207

Статья поступила в редакцию 04.12.2025; одобрена после рецензирования 25.12.2025; принята к публикации 30.12.2025.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 04.12.2025; approved after reviewing 25.12.2025; accepted for publication 30.12.2025.

The author read and approved the final version of the manuscript.